

DIFAMAÇÃO NAS REDES SOCIAIS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA

DEFAMATION ON SOCIAL NETWORKS: A LEGAL APPROACH

Vitor Mikael Guimarães de Melo¹

Vanessa Batista Oliveira²

Resumo: Diante de uma revolução tecnológica sem precedentes e em uma sociedade cada vez mais inserida no contexto digital, surgem dilemas dentro da área jurídica acerca dos crimes que ocorrem em ambiente virtual, dentre os quais o presente trabalho destaca a difamação. No caso deste crime, o ambiente virtual das redes sociais permite a amplificação do alcance do efeito negativo à imagem e honra da vítima, diante de quase toda sociedade, conforme os recentes dados de pesquisa a serem apontados no presente trabalho. Desse modo, também se debruça sobre a suposta dicotomia entre o direito de expressão e o combate à difamação. A liberdade é um dos direitos mais importantes. Na idade contemporânea, esse direito tem sido resguardado. Na Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV, VIII e IX, e no artigo 220 e seu § 2º, são assegurados a liberdade de expressão, crença religiosa, convicção filosófica ou política, bem como expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. Não atrás, a honra e imagem são direitos igualmente protegidos em sede constitucional, em seu artigo 5º, inciso X, bem como no Código Penal, mediante o tipo penal da difamação, conduta tipificada no art. 139 do referido código, no Código Civil e na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 482. Também fica evidente a proibição da censura de natureza política, ideológica e artística. Nos últimos anos, o acesso a internet tem crescido de forma considerável, bem como os usuários de redes sociais no Brasil. Tais ambientes são um novo mundo que, aparentemente, possuem regras diferentes e que, devido a vários fatores, muitos usuários têm demonstrado um comportamento exagerado quanto ao uso correto de seu direito de liberdade de expressão. Muitos usuários têm abusado e infringindo direitos individuais de outras pessoas, outros têm propagado diversos fatos, mentirosos ou não, difamatórios contra a imagem dos outros. Entretanto, um grande desafio é saber como diferenciar o conceito de manifestação do direito de liberdade de expressão, do abuso, pois em certas ocasiões, a diferença pode ser uma linha que, se não bem avaliada, pode piorar a situação. Diante disso tudo, é trabalhado como o Estado brasileiro tem apresentado uma solução afim de inibir os crescentes casos de abusos, bem como estimular as denúncias. O Estado deve disponibilizar meios que sejam públicos e evidentes, e que por meio das redes sociais, sejam divulgados para seus usuários o modo de denunciar e os resultados, e isso deve ser com transparência, a fim de estimular a participação dos usuários, assim como punir as difamações ocorridas em ambiente virtual, sempre tendo em vista os requisitos, quais sejam a prova material do crime, a comprovação da intenção de difamar e do dano sofrido.

Palavras-chave: Difamação, redes sociais, direito digital, liberdade de expressão, abusos de liberdade de expressão, crimes contra honra, internet

Abstract: Faced with an unprecedented technological revolution and in a society increasingly inserted in the digital context, dilemmas arise within the legal area about crimes that occur in a virtual environment, among which the present work highlights defamation. In the case of this crime, the virtual environment of social networks allows the amplification of the scope of the negative effect on the image and honor of the victim, in front of almost all of society, according to recent research data to be pointed out in the present work. In this way, it also focuses on the supposed dichotomy between the right of expression and the fight against the crime of defamation. Freedom is one of the most important rights. In the contemporary age, this right has been protected. In our Constitution, in its article 5, items IV, VIII and IX, and in article 220 and its paragraph 2, freedom of expression, religious belief, philosophical or political conviction, as well as intellectual, artistic, scientific and of communication. Not behind, honor and image are rights equally protected in the Constitution, in its article 5, item X, as well as in the Penal Code, through the criminal type of defamation, conduct typified in art. 139 of the said code, in Civil Code and in the Consolidation of Labor Laws, in its art. 482. It is also evident the prohibition of censorship of a political, ideological and artistic nature. In recent years, internet access has grown considerably, as well as social network users in Brazil. Such environments are a new world that, apparently, have different rules and that, due to several

factors, many users have shown an exaggerated behavior regarding the correct use of their right to freedom of expression. Many users have been abusing and infringing other people's individual rights, others have propagated various facts, lying or not, defamatory against the image of others. However, a great challenge is to know how to differentiate the concept of manifestation of the right to freedom of expression, from abuse, because in certain occasions, the difference can be a line that, if not well evaluated, can make the situation worse. In the face of all this, it is worked on how the Brazilian State has presented a solution in order to inhibit the growing cases of abuse, as well as to encourage complaints. The State must provide means that are public and evident, and that through social networks, the way to report and the results are disclosed to its users, and this must be transparent, in order to encourage the participation of users, as well as punish defamations that occur in a virtual environment, always bearing in mind the requirements, namely material proof of the crime, proof of the intention to defame and the damage suffered.

Keywords: Defamation, social networks, digital right, freedom of expression, abuses of freedom of expression, crimes against honor, internet.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vmikael.gmelo@gmail.com

²Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vanessaoliveira@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca analisar o crime de difamação, sob a ótica da evolução da informática, o que redundou no surgimento das redes sociais. Esclarecendo o papel da norma jurídica penal no combate ao crime de difamação em ambiente virtual, aborda-se como a difamação ocorre no âmbito virtual e o modo como têm sido combatidos, com ou sem prejuízo da liberdade de expressão, pela legislação brasileira e Poder Judiciário.

Busca-se elucidar a seguinte questão: Como o direito processual penal, civil e trabalhista tem acompanhado as práticas criminosas que caracterizam a difamação nos ambientes virtuais? Para obtenção da resposta, o trabalho desenvolve o objetivo geral de contribuir com uma reflexão crítica-jurídica de como o direito contemporâneo pode aplicar sanções e penalizações na era do direito digital no caso de crimes cibernéticos com destaque para a difamação, e três objetivos específicos, quais sejam: 1) Comentar sobre as definições conceituais relacionadas à temática, e os princípios jurídicos vigentes que tratam e podem ser aplicados nos casos de crimes contra a honra em redes sociais; 2) Refletir sobre a evolução dos institutos jurídicos no intuito do poder estatal de resguardar a honra e a liberdade de expressão de pessoas físicas e jurídicas, nos casos de incidência de difamação na internet; 3) Demonstrar o papel do judiciário, na aplicação do Direito em fatos concretos que versam sobre a difamação em ambientes virtuais.

De acordo com pesquisa realizada pela empresa Statista, especializada em dados de mercado e de consumidores, o Brasil ocupa hoje o quinto lugar do ranking mundial dos países com a maior quantidade de usuários na internet, com mais de 165 milhões de usuários, ficando atrás apenas de China, 1 bilhão, Índia, 658 milhões, Estados Unidos, 307 milhões e Indonésia, com 204 milhões (STATISTA, 2022). Diante da cada vez maior utilização da internet no país, procura-se esclarecer como a honra e a reputação, bens jurídicos protegidos pelo nosso ordenamento jurídico, devem ser protegidos, sob uma ótica que busca a compatibilidade com o princípio da liberdade de expressão, também amplamente protegido pela Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da honra e imagem das pessoas (BRASIL, 1988).

A questão da honra é um bem jurídico indiscutível e como um valor moral, é uma forma de manter a coesão social, cabendo ao direito o aparato normativo para a garantia da ordem social, disposta por Durkheim (1999). Em se tratando da difamação, o bem jurídico violado é a chamada honra objetiva, cujo significado, conforme Prado (2008), difere da honra subjetiva,

pois trata da reputação e da estima que é conferida a um indivíduo perante determinado meio social.

Diante das manifestações contra a honra, as redes sociais se mostram um meio muito eficiente de propagação de conteúdo, o que, conseqüentemente, leva de forma rápida a disseminação criminosa sendo visto por incontáveis pessoas, a partir daí a força negativa que potencializa o crime, que foi tipificado no Código Penal Brasileiro nos anos 40 do século XX, portanto, há mais de 60 anos, inserido num contexto sociopolítico onde o valor moral significa muito na dinâmica das relações sociais.

Para Durkheim (1999) esse mundo estático plausível de explicações sociológicas percebidas no paradigma positivista da “ordem e do progresso”, as relações sociais explicam que a moralidade mantém a saúde física e social dos indivíduos, por força do direito. Diante dessa problemática, é elaborada a seguinte pergunta de partida: como é recepcionada a difamação no direito brasileiro na era digital contemporânea?

Para responder, foi estabelecido, através de uma revisão teórica bibliográfica jurídica descritiva, a elaboração de um levantamento que inclui o que são os crimes cibernéticos, as relações de trabalho, o histórico da evolução tecnológica e o surgimento da internet, crimes contra honra, especialmente o crime de difamação, e como tem se comportado o direito positivista em meio às novas formas de propagação digital do século XXI. Aborda a Constituição Federal, o Código Penal vigente, o Código Civil, as convenções internacionais e a Lei nº 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet. Por fim, destaca-se casos concretos e suas repercussões no campo do Direito, da Política e da sociedade mostrando casos tratados pelos tribunais em suas diversas instâncias no Brasil.

A escolha do tema advém de inquietudes pessoais a respeito da aplicação da norma aos fatos incidentes de crimes contra a honra na internet. O aumento da acessibilidade aos ambientes virtuais produziu uma sociedade cada vez mais digital, onde o fluxo de informação atinge intensidade nunca antes vista na história da humanidade. Tal intensidade problematiza ainda mais as relações sociais, produzindo danos psicológicos, além de litígios judiciais cada vez mais comuns e específicos.

Do ponto de vista teórico o artigo irá através de uma revisão de literatura atualizada, contribuir com dados jurisprudenciais e doutrinários que são relevantes para o campo do conhecimento jurídico, principalmente de alunos e demais pesquisadores do Direito, numa área cada vez mais requisitada, dado o crescimento de usuários inerente aos avanços tecnológicos.

2. A ASCENSÃO DAS REDES SOCIAIS E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

As redes sociais no Brasil constituem, hoje, um meio de comunicação utilizado em larga escala no Brasil (STATISTA, 2022). Desse modo, a utilização desse meio como forma de disseminação de informações predispõe a aplicação da norma jurídica e seus princípios regentes, na medida em que visam combater fatos criminosos no universo digital.

2.1 História da internet e conceito das redes sociais

A internet atravessa territórios e influencia as relações humanas, dada sua capacidade ímpar de dispor informações e expô-las aos usuários. Pereira (2016) relata que a internet possibilita o cruzamento de fronteiras. A comunicação sistematizada entre máquinas e computadores ocorre pela primeira vez em decorrência da Guerra Fria, entre as grandes potências mundiais como Estados Unidos e a antiga União Soviética.

O início desse sistema de comunicação entre máquinas surgiu em 1969, nos Estados Unidos, com a criação do sistema chamado *Advanced Research Projects Agency Network* (ARPANET), inicialmente formado apenas pelo departamento de defesa estadunidense e por universidades, com o fim de criar um sistema que permitisse um ágil repasse de dados entre computadores, dadas as tensões geopolíticas internacionais que envolviam os Estados Unidos. A tecnologia utilizada, recebeu o nome de *Wide Area Networks* (WAN), cuja linguagem programática era muito complicada, motivo pelo qual se constatou que o alastramento da internet não podia ser imaginado (MERKLE, RICHARDSON, 2000).

Posteriormente, já no ano de 1988, o *Laboratório Nacional de Computação Científica* (LNCC), localizado no Rio de Janeiro, tornou-se pioneiro ao se conectar com a Universidade Maryland, uma das quatro que dispunham do referido sistema de comunicação, formando a primeira grande conexão de internet no Brasil. Mas foi na década de 1990 que o computador se popularizou no Brasil, após a internet se tornar pública para civis, independente de ciência ou estudos para fins militares (TECMUNDO, 2018), dessa forma passou a interligar os cidadãos brasileiros a todas as partes do mundo, com informações em tempo real e a criação de um ambiente de liberdade de expressão e democratização da informação, dois anos após a promulgação da Constituição Federal vigente.

Marteletto (2001, p. 72) define as redes sociais como “[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados”. A primeira rede social, chamada *Classmates*, surgiu em 1995, nos Estados Unidos e Canadá, com a finalidade de criar um diretório de escolas e alunos, auxiliando os usuários a se comunicarem com colegas de escola e faculdade. Com o passar do tempo, diversas redes sociais surgiram, e auxiliaram no crescimento do tráfego das trocas de informações.

As redes sociais criaram um ambiente no qual as pessoas têm liberdade para manifestar sua opinião sem uma restrição imediata, promover discussões e debates, e desse modo participar ativamente da vida social e política. Permite a expressão de apoios e descontentamentos, críticas e elogios, a quaisquer usuários que estejam registrados, desde agentes públicos até indivíduos que se restringem à divulgação de suas personalidades.

Portanto, diante da evolução tecnológica que acarretou o surgimento das redes sociais e o efeito de potencialização da disseminação de informações e alcance, as normas e princípios jurídicos cumprem nos tempos atuais papéis ainda mais específicos, condizentes com uma realidade social cada vez mais digital, a fim de combater os crimes cometidos em ambiente virtual, referente ao compartilhamento de informações, sejam visuais ou textuais, que difamem a honra dos usuários.

2.2 Conceito de difamação nas redes sociais

A honra e a imagem são bens jurídicos constitucionalmente protegidos (BONAVIDES, 2020). Sobre a honra, Masson (2018) buscou conceituá-la como um conjunto de qualidades físicas, morais e intelectuais que representam o valor social do indivíduo e o fazem merecedor de respeito na sociedade, cuja ofensa promove uma dor psíquica e moral.

Segundo Masson (2018) difamação consiste no descrédito público de uma pessoa, por meio da maculação de sua reputação e honra objetiva, trata da imputação de algo desairoso a outrem, especificamente diante da percepção de outras pessoas, com o chamado *animus diffamandi*, isto é, o dolo em atingir imagem da vítima perante a sociedade.

Ademais, no delito de difamação, a ação é privada e não se exige que a informação imputada seja necessariamente falsa, exceto quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Masson (2018, p. 211) exemplifica que “falar que um

homem é “ébrio contumaz” caracteriza injúria, enquanto narrar que ele, em dias determinados, cambaleava em via pública de tão bêbado que estava configura difamação.”

A doutrina amplamente reconhece que a justificativa para a exceção da verdade no crime de difamação reside no interesse do Estado em assegurar que seus funcionários desempenhem suas obrigações com integridade e dignidade. Além disso, segundo o entendimento dos estudiosos, os servidores públicos estão mais suscetíveis à censura, o que justifica a aceitação da "exceptio veritatis", na qual o réu em um processo por crime de calúnia busca comprovar a veracidade da acusação dirigida ao funcionário público. Portanto, a exceção da verdade somente é admitida em casos nos quais os fatos se relacionam com o exercício da função pública (ROCHA, 2022).

No que diz respeito ao elemento subjetivo do crime em análise, a doutrina também exige, para a configuração do delito de difamação, que o agente aja com a intenção de difamar o ofendido, imputando-lhe a prática de atos desonrosos, o chamado *animus diffamandi*. A responsabilidade de provar que o ato indecoroso foi cometido com a intenção de obter uma condenação recai sobre a vítima, enquanto aquele que fez a imputação deve demonstrar a ausência de intenção de difamar para escapar da configuração do tipo penal (MASSON, 2018).

A difamação nas redes sociais é, portanto, a maculação da reputação e imagem de determinada pessoa ou grupo de pessoas diante da percepção de outras, ocorrida em ambiente virtual com a possibilidade de acesso de um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses, em determinada rede de compartilhamento (ROCHA, 2022). Trata-se, então, de uma difamação com natureza específica quanto ao lugar, isto é, as redes sociais.

2.3 Função dos Princípios frente à difamação virtual

Dentre os denominados “direitos fundamentais” previstos em nossa Constituição Federal encontram-se o direito à honra, assim como a liberdade de expressão dos cidadãos, em conformidade com o art. 5º, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (BRASIL, 1988, online)

Destarte, percebe-se que ambos se encontram em patamar normativo constitucional e, segundo o Min. Luis Roberto Barroso (2008) têm caráter principiológico, pois migram do plano ético para o jurídico como princípios constitucionais. Todavia, quando ocorre o confronto entre dois direitos há um problema hierárquico abstrato, e nas palavras de Barroso (2008, p. 06):

A ausência de hierarquia jurídica entre os direitos fundamentais impede o estabelecimento de uma regra abstrata e permanente de preferência de um sobre o outro, de modo que a solução de eventuais conflitos deverá ser apurada diante do caso concreto, em função de suas particularidades.

Diante de tamanho problema, o ordenamento jurídico pátrio abrange um conjunto de normas jurídicas, que se estruturam entre Regras e Princípios, cada vez mais confrontadas entre si, na medida que as evoluções tecnológicas implicam alterações socioculturais relevantes (BARROSO, 2008).

Bobbio (2016, p. 147-148) conceitua os princípios gerais como “normas fundamentais ou normas generalíssimas do sistema”, sendo imanentes ao sistema jurídico como um todo e com a finalidade de integrá-lo unido em um mesmo sentido, evitando sua desestruturação, enquanto as normas são regras com pequeno grau de generalidades. Barroso (2008) defende que o principal ponto diferenciador entre princípios e regras é que aqueles anunciam algo a ser realizado na medida do possível diante das possibilidades fáticas, enquanto as regras são aquelas normas que visam uma realização imediata e, em tese, são inspiradas pelos princípios. O conflito entre essas duas grandezas do Direito, deve resultar na invalidação de uma ou de outra, conforme o critério do tudo ou nada.

Estabelecido seu conceito, torna-se possível adentrar na especificação das funções dos princípios que influenciam as discussões acerca dos crimes contra honra, especialmente a difamação, na internet. Em termos gerais, os princípios são a chave de todo o sistema normativo (BONAVIDES, 2020), sendo revestidos sim de caráter normativo e de aplicabilidade enquanto

norma jurídica, e absolutamente relevantes quando da resolução de conflitos normativos (CRISAFULLI, 2003 *apud* BONAVIDES, 2020).

A internet, conforme já mencionado, possibilitou um alcance público geral em tempo real aos dados compartilhados nas redes sociais entre os usuários, dentre os quais, podem ou não estar contidas informações inverídicas e/ou difamatórias sobre determinada pessoa. Ocorre que, a liberdade de expressão é direito constitucional constante em diversos dispositivos, seja no art. 5º, IV, V e IX, cujo capítulo é referente aos direitos e deveres individuais e coletivos, como no art. 220, onde fica determinado que a informação, expressão e criação, independente da forma, processo ou veículo, não deve sofrer qualquer censura política, ideológica ou artística (BRASIL, 1988). Também é assegurada no Brasil por meio de inumeráveis tratados internacionais em que o país é signatário, entre eles, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu art. 19 (ONU, 1948), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em seu art. 13 (OEA, 1969) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos em seu art. 19 (ONU, 1966).

No mesmo sentido, uma importante menção à posição preferencial disposta para a liberdade de expressão foi realizada pelo Min. Luís Roberto Barroso ao votar pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4815 com o intuito de declarar inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias constantes nos artigos 20 e 21 do Código Civil. O Ministro destacou a tensão entre o direito à informação e a liberdade de expressão, de um lado, e os direitos da personalidade (privacidade, imagem e honra), do outro –, afirmou que a liberdade de expressão deve ser tratada como uma liberdade preferencial e para tanto mencionou três razões: 1ª) por causa do histórico brasileiro de censura a jornais, revistas e obras artísticas, que perdurou até a última ditadura militar; 2ª) por ser a liberdade de expressão pressuposto para o exercício dos outros direitos fundamentais; 3ª) porque a liberdade de expressão é indispensável para o conhecimento da história, para o progresso social e para o aprendizado das novas gerações

Por outro lado, o legislador, quando fixou no Código Penal o tipo penal relativo ao crime de difamação, buscou resguardar outro direito constitucional que configura princípio inerente a todas as áreas do Direito, a saber, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que constitui

fundamento da República, conforme o art. 1º, III da Constituição e o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, preconizado no art. 5º, X da referida Lei Maior do Brasil.

No Brasil, a priori existe uma inclinação argumentativa que pende em favor do direito à expressão livre que se traduz na preferência de se privilegiar a liberdade de expressão quando existem dúvidas a respeito da legitimidade constitucional da restrição (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2013). Portanto, isso significa que há, em tese, uma ponderação entre os direitos envolvidos na balança da Justiça, concedendo à liberdade de expressão um peso inicialmente maior, na medida em que se exige da parte prejudicada provas do dolo, ou seja, o ônus da prova fica a cargo do denunciante, em obediência ao princípio *in dubio pro reo*, do Direito Penal (CHEQUER, 2010), o que se inverte em caso de provas fáticas.

Desse modo, entende-se que não há uma hierarquia pré definida de direitos fundamentais, pois todos devem conviver em concordância prática, sendo manejados numa lógica de proporcionalidade a cada caso concreto (ROTHENBURG, 2014). Assim, o peso inicial dado à liberdade de expressão não goza de preferência incondicionada, estando suscetível de restrição no caso de concorrência negativa de outros princípios constitucionais, o que ocorre quando há divulgação de discurso difamatório devidamente provado.

Por fim, conclui-se que o papel dos princípios constitucionais na incidência dos chamados crimes contra honra, especialmente a difamação, diz respeito à aplicação da proporcionalidade a cada caso concreto, traduzida na averiguação probatória do dano à honra objetiva do denunciante, como forma de determinar o bem jurídico mais importante.

3. O COMBATE LEGISLATIVO À DIFAMAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Já destacados os confrontos principiológicos que regem a aplicação da norma penal no caso dos crimes de difamação, e o modo comumente adotado de solução desses conflitos, segue-se à análise de institutos jurídicos legislativos relevantes que norteiam o Poder Judiciário, quando da análise de fatos ocorridos nas redes sociais, em suas decisões judiciais.

Com o avanço da internet, a prática de condutas ilegais está em constante crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Internet das Coisas, em um artigo publicado pelo portal Tiinside, no período entre 2018 e 2020, observou-se um aumento de 500% nos delitos ocorridos online. Todas as conveniências oferecidas pela internet são exploradas por alguns indivíduos

para perpetrar ações tipificadas como crimes contra a honra, como a difamação, de acordo com o artigo 139 do Código Penal (TIINSIDE, 2021).

Contudo, várias pessoas não fazem uso dessas tecnologias apenas com esse propósito, já que uma parcela delas se desvia para a prática de condutas ilícitas, como os crimes de injúria, calúnia e difamação. O espaço virtual amplifica de forma acentuada as ramificações da conduta prejudicial, uma vez que a internet é um meio facilitador que empodera e encoraja aqueles que, em outro contexto, como, por exemplo, em encontros presenciais, talvez não agissem da mesma maneira e não obtivessem o mesmo êxito na mácula da honra objetiva.

3.1 Código Penal e a majorante das redes sociais

O Decreto-Lei 2.848/1940, conhecido como Código Penal, consiste num conjunto de regras sistemáticas com caráter punitivo, com a finalidade de aplicar sanções juntamente com a desestimulação dos delitos que atentem contra o tecido social (AURUM, 2021). O citado decreto, em seu art. 139, tipifica o crime de “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”, com pena de “detenção, de três meses a a um ano, e multa” (BRASIL, 1940, online).

Até o ano de 2019, quando ocorria uma difamação em redes sociais, havia aplicação do art. 141, inciso III, do Código Penal, majorando a pena em um terço (1/3). Nesse sentido, a Lei 13.964/2019 (BRASIL, 2019), comumente conhecida como pacote anticrime, devidamente aprovada e publicada, em vigência com a finalidade de aperfeiçoar “a legislação penal e processual penal” (art. 1º), promoveu mudanças no Código Penal, dentre as quais está a inclusão da majorante triplicando a pena, conforme art. 141, §2º, referente à ocorrência de crimes contra honra nas redes sociais:

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

[...]

§2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. (BRASIL, 1940, online)

Por meio disso, o legislador buscou atualizar a legislação penal à nova realidade sociocultural referida por Barroso (2008), pois o contexto histórico e social da publicação do código penal consistia num contexto onde televisões, rádio e jornais eram os principais meios de comunicação e disseminação de informação utilizados na época, diferentemente de hoje em

dia, quando a internet assume papel de extrema relevância nas relações sociais no Brasil, sendo o quinto colocado em ranking de utilização de redes sociais em todo o mundo (STATISTA, 2022).

Desse modo, a potencialização pertinente ao grau de divulgação e publicidade da internet, fez com que a repercussão social fosse possivelmente ainda maior e instantânea, o que levou o legislador a elevar a sanção penal e a magnitude do injusto (TIINSIDE, 2021).

3.2 Marco Civil da Internet

Diante de toda essa evolução tecnológica que influencia nas relações políticas e socioculturais do Brasil, surgiu a Lei nº 12.965/2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet, a qual buscou normatizar os princípios, direitos e deveres para o uso devido da internet. Dentre os quais, encontra-se o direito da liberdade de expressão:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (BRASIL, 2014, online)

Para assegurar tal direito, enquanto garantia, a referida lei determina a não incidência de responsabilidade civil para os provedores. Ou seja, em caso de postagem difamatória em rede social, o proprietário do site ou aplicativo não pode ser responsabilizado, com exceção de desrespeito ao prazo de indisponibilidade de tal conteúdo:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. (BRASIL, 2014, online)

Em sede de doutrina, Souza (2014) destaca quatro principais argumentos que levaram o legislador a optar pela não incidência, a saber, que isso delegaria aos provedores necessariamente a decisão de determinar se o conteúdo questionado deve ou não ser exibido, que os critérios para remoção do conteúdo seriam subjetivos e isso prejudicaria a liberdade de expressão e diversidade nas redes sociais, que tal remoção, exceto mediante notificação, poderia prejudicar as inovações no âmbito digital e, por fim, que delegando ao Poder Judiciário a

palavra decisória, garante-se uma maior segurança jurídica para os negócios, usuários e os próprios provedores, assim como a aplicação dos princípios e normas constitucionais.

Todavia, o art. 19 não passou despercebido de críticas da doutrina. Um dos principais questionamentos trata acerca da imposição da via judicial, já tão requisitada e sobrecarregada em sede de diversos litígios, para solução de comentários difamatórios em redes sociais, pois alega que a propagação do dano se torna irreversível, tendo em vista a rápida disseminação de informações característica da internet e a comum demora na apreciação judicial das demandas. Portanto, o retardo na indisponibilidade do material pode inviabilizar a reparação do dano sofrido pela vítima (GODOY, 2015). Tal argumento integra o recurso extraordinário 1037396 (tema 987) no STF, que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (BRASIL, 2017).

Embora o Marco Civil da Internet assuma uma natureza predominantemente civil, também há previsão de mecanismos aplicáveis diante da implicação de crime contra honra.

É importante destacar que a Constituição Federal proíbe que, escondido sob o manto do anonimato, a liberdade de expressão seja utilizada como pretexto para práticas assumidamente criminosas pelo Código Penal. A fim de assegurar a aplicação disso, criou-se o art. 10, §1º, que estabelece a possibilidade de o provedor disponibilizar dados pessoais do usuário para sua identificação, mediante ordem judicial ou de forma autônoma:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.
§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º. (BRASIL, 1988, online)

Destarte, na hipótese de comentários difamatórios feitos por anônimo sobre uma vítima nas redes sociais, poderá ser requerido o endereço de *Internet Protocol* (IP), número associado ao computador e rede banda-larga da pessoa que incorreu no delito, de modo a possibilitar sua identificação por meio de investigação policial. A referida lei também tratou da retirada do conteúdo da internet, essencial para preservação da imagem da vítima, pois visa diminuir o potencial de dano provocado pela difamação (PEREIRA, 2016).

Mister pontuar que, embora o provedor seja punido apenas caso não cumpra ordem judicial para remoção de conteúdo dentro do prazo, não há impedimento legal para que os provedores instituem regras e requisitos internos, sobre o qual fundamentam a remoção em seus próprios termos e condições de uso (GODOY, 2015).

Desse modo, o legislador buscou preservar ao máximo o direito de expressão, impedindo que as empresas provedoras censurassem certos discursos por mera subjetividade ou criassem mecanismos que restringem determinados comentários. Contudo, para que a lei surta seus efeitos desejados pelo legislador, é fundamental uma atuação eficaz e célere do Poder Judiciário na resolução dos litígios e remoção dos conteúdos difamatórios (PEREIRA, 2016).

3.3 Código Civil e a Ação de Indenização

É claramente perceptível a contínua existência de disposições legais no âmbito do Direito Civil, com alguns elementos destacando possíveis condutas criminosas. Além disso, existem regulamentações com um enfoque exclusivo nas mídias sociais, como a Lei 13.709/2018 (BRASIL, 2018), também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, que visa salvaguardar as informações pessoais dos indivíduos nas redes sociais; e a Lei Carolina Dieckmann (Lei 12.737/2012) (BRASIL, 2012), que especifica apenas crimes cibernéticos, incluindo a invasão de sistemas de informação, interferência por meio de serviços telefônicos, falsificação de documentos ou cartões, questões de privacidade, entre outros. No entanto, entre essas regulamentações, nenhuma tem o propósito explícito de sancionar os delitos contra a reputação ocorridos nas redes sociais.

A Lei 10.406/2002, recepcionada como o Código Civil vigente no Brasil, visando a defesa do direito à imagem e honra, estabelece a possibilidade de ingresso de ação de indenização por difamação, conforme preceitua o art. 953:

Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. (BRASIL, 2002, online)

A princípio, a análise factual da aplicação da norma jurídica nos julgamentos de casos concretos visa fornecer a demonstração prática do fundamento teórico, já amplamente explorado neste trabalho. Assim, vale ressaltar julgado de segundo grau obtidos por meio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÃO DE TEXTO OU DESABAFO EM REDE SOCIAL RELATANDO DESCONTENTAMENTO COM A PRÁTICA ADOTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSAS OU PALAVRAS PEJORATIVAS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – Para que incida o dever de indenizar, deve-se comprovar que o dano é decorrente de uma ação ilícita voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos danos causados à vítima, eis que o dano moral constitui o prejuízo decorrente da dor infligida à pessoa em razão de atos que indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. No caso da pessoa jurídica, a afetação ocorre na esfera de sua honra objetiva, ou seja, aquela vista perante terceiros. II – O Código Civil estabelece que, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal de modo que, ausente qualquer destes requisitos, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial. III – Não se desincumbiu a autora de demonstrar prova cabal do pleito requerido, consoante o exigido no art. 373, I, CPC. Precedentes. IV – **Em momento algum, ao que se vislumbra dos documentos acostados, consegue-se perceber qualquer conduta do promovido em denegrir a imagem e a honra da parte promovente/apelante. Não se verifica excesso ou animus difamandi, parecendo muito mais um relato acerca do descontentamento do promovido/apelado com a empresa demandante, movido talvez pela crença de achar que estava sendo lesado, o que a jurisprudência aceita como reflexo da liberdade de expressão.** V - O STJ reiterou o entendimento já sumulado de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No entanto, esse dano não poderá ser de ordem "in re ipsa", dependendo sempre da comprovação efetiva de sua ocorrência. E no caso dos autos não há comprovação de ter havido mácula da imagem da autora no mercado, ou mesmo de que tenha perdido clientes ou tenha sofrido queda de faturamento em razão da postagem efetuada pelo réu, que mais soou como um desabafo. VI- Recurso de Apelação conhecido, porém improvido. Sentença mantida. (TJCE – 4ª Câmara de Direito Privado - Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE; Apelação 0203454-08.2013.8.06.0001; Data do julgamento: 06/08/2019; Data de registro:07/08/2019) (grifo meu) (CEARÁ, 2019, online)

No caso supracitado, a parte acusada publicou mensagens duras de descontentamento sobre o serviço de determinada empresa. A empresa, por sua vez, se viu prejudicada pela publicação, pelo que seu serviço teria ocorrido da maneira como estipulado no acordo. Desse modo, procurando defender a sua imagem, ingressou na Justiça ante a parte ré, acusando-a de difamação fundamentada no Código Civil, em seu artigo 953, no entanto, a acusação não encontrou respaldo perante a decisão em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido. A parte autora, então, protocolou recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE).

A egrégia turma do tribunal entendeu, por unanimidade, pela improcedência do recurso, baseado em dois motivos, aos quais jurisprudencialmente se traduzem em pontos essenciais para condenação pelo crime de difamação, o chamado *animus diffamandi*, que se traduz na intenção de difamar, e a efetiva comprovação do dano à imagem e honra, o qual se estende também ao processo civil (MASSON, 2018).

Ora, a mera expressão de descontentamento não induz necessariamente à finalidade de promover danos à imagem do contratado, pelo contrário, no caso concreto, prevalece o direito à expressão preconizado por Barroso, em sede de julgamento da ADI 4815, no STF (BRASIL, 2015).

Portanto, na eventualidade de comprovado o dano sofrido e a motivação de difamar da parte acusada, procederia o recurso pela condenação do acusado pela difamação, com fulcro no art. 953 do Código Civil.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, o ordenamento jurídico pátrio alvitra a preservação da imagem e honra das pessoas, bem como do direito de expressão, de modo que a prevalência de um direito sobre o outro decorre da análise dos casos concretos.

A internet pode se tornar uma arma nas mãos de cibercriminosos, um instrumento para disseminar o ódio e buscar retaliação. Uma solução viável envolve a implementação de uma legislação mais atualizada, estabelecendo um sistema de que possibilite a rápida identificação dos usuários com má conduta, assim, punindo-os na forma de lei e desencorajando comportamentos criminosos. Existe um equilíbrio delicado entre a liberdade de expressão e os delitos contra a honra perpetrados na internet. O direito de expressão não deve ser usado como meio para cometer crimes, mas sim como uma maneira de expressar ideias e opiniões de forma respeitosa e madura, sem causar ofensa ou difamação a ninguém. Portanto, não deve servir para ferir a dignidade de outros, mas sim para proporcionar uma plataforma de expressão livre de temores quanto a retaliações.

No mesmo sentido, o direito processual, calcado pelo direito constitucional, assegura os princípios da ampla defesa, do contraditório e do *in dubio pro reo*, por meio da legislação e das decisões judiciais, estabelecendo critérios factuais de comprovação de dolo e dano, a fim de garantir a justa aplicação da lei nos casos de difamação ocorrido em redes sociais sem prejuízo da liberdade de expressão.

Pode-se inferir que, à medida que os delitos no ambiente virtual aumentam, novas leis devem ser criadas para fortalecer o combate ao cibercrime. Torna-se essencial contar com especialistas bem treinados para enfrentar os criminosos digitais, pois somente com

profissionais capacitados, aliados a um conjunto de leis próprias ao Direito digital, a justiça poderá ser adequadamente aplicada.

REFERÊNCIAS

- AURUM. **Tire todas as suas dúvidas sobre o Código Penal Brasileiro**. Disponível em: <<https://www.aurum.com.br/blog/codigo-penal-brasileiro/>>. Acesso em 26 out. 2022.
- BARROSO, Luís Roberto. **Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
- BOBBIO, Norberto. **Teoria da norma jurídica**. Tradução de Ariani Bueno Sudatti e Fernando Pavan Baptista. 6.ed. São Paulo: Edipro, 2016.
- BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2020.
- BRASIL. **Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Rio de Janeiro, Senado Federal, 1940. Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso em: 14 de out. 2022.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 02 out. de 2022.
- BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Brasília, Senado Federal, 2002. Planalto. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm> Acesso em 17 out. 2023.
- BRASIL. **Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012**. Brasília, Senado Federal, 2012. Planalto. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112737.htm> Acesso em 17 out. 2023.
- BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014**. Brasília, Senado Federal, 2014. Planalto. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm> Acesso em 15 out. 2022.
- BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019**. Brasília, Senado Federal, 2019. Planalto. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/113964.htm> Acesso em 17 out. 2023.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 4815**. Julgada procedente por unanimidade. Declaração de inexigibilidade da autorização prévia para a publicação de biografias. Trecho do voto do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJU de 10/06/2015. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4815LRB.pdf>>. Acesso em: 20 out. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Tema 987**. Recurso Extraordinário 1037396. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJE nº 97, divulgado em 09/05/2017. Disponível em:

<<https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5160549&numeroProcesso=1037396&classeProcesso=RE&numeroTema=987>> Acesso em: 20 out. 2022.

BRASIL. **Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Brasília, Senado Federal, 2018. Planalto.

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm> Acesso em 17 out. 2023.

CEARÁ. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível n. 0203454-08.2013.8.06.0001**. Apelante: Fort Serviços de Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda. Apelado: Relson Silva de Assis, Relator: Des. Francisco Bezerra Cavalcante. Fortaleza, 7 ago. 2019. Disponível em:

<<https://esaj.tjce.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=0100072CP0000&processo.foro=1&processo.numero=0203454-08.2013.8.06.0001>>. Acesso em: 28 out. 2022.

CHEQUER, Cláudio Márcio de Carvalho. **A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie (análise crítica e proposta de revisão ao padrão jurisprudencial brasileiro)**. 2010. 340 f. Tese (Doutorado em Direito Civil Constitucional; Direito da Cidade; Direito Internacional e Integração Econômica; Direito) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:

<<https://www.bdt.d.uerj.br:8443/handle/1/9207>>. Acesso em: 20 out. 2022.

DURKHEIM, Émili. **As regras do método sociológico**. [tradução: Paulo Neves; revisão da tradução Eduardo Brandão]. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

GODOY, Claudio Luiz Bueno de. **Uma análise crítica da responsabilidade civil dos provedores na Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet)**. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Direito & Internet III – Tomo II: Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015, p.307-320.

MARTELETO, Regina Maria. **Análise de redes sociais: aplicação nos estudos de transferência da informação**. Ciência da Informação, Brasília, v. 30, n. 1, p. 71-81, jan./abr. 2001.

MASSON, Cleber. **Direito penal: parte especial: art. 121 a 212 / 11.** ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

MERKLE, E. R.; RICHARDSON, R. A. **Family Relations. 2. ed. [S.l.]: National Council on Family Relations**, v. 49, 2000. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/585815>>. Acesso em: 13 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, 1948. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>>. Acesso em: 13 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos**, 1966. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 04 dez. 2023.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), **Convenção Americana de Direitos Humanos** (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm> Acesso em 04 dez. 2023.

PEDROSO, Alberto Gentil de Almeida; SORMANI, Gabriel Pires de Campos. **A desonra na internet e sua potencialidade lesiva** in Questões relevantes do Direito Penal e processual penal. Porto Alegre, Ed. Magister, 2012.

PEREIRA, N. R. **Marco Civil da internet e a responsabilização dos projetos postados na rede**. Brasília: Centro Universitário de Brasília Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento - ICPD, 2016. Disponível em: <<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/12233/1/51400336.pdf>>. Acesso em: 13 out. 2022.

PRADO, L. R. **Curso de direito penal Brasileiro: volume II**, parte especial, 7 ed., 2008.

ROCHA, Rodrigo Simões. **Dos Crimes Contra a Honra: Uma Abordagem Completa**. Minas Gerais, Editora Thoth, 2022.

ROTHENBURG, Walter Claudius. **Direitos fundamentais**. São Paulo: Método, 2014. P. 28-29;

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. **Responsabilidade civil dos provedores de acesso e de aplicações de Internet: evolução jurisprudencial e os impactos da Lei 12.695/2014**

(Marco Civil da Internet). In: LEITE, G. S.; LEMOS, R. (Coord). Marco Civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014. p. 791-816.

STATISTA. Countries with the largest digital populations in the world as of January 2022. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/>>. Acesso em 19 de Outubro de 2022.

TECMUNDO. A História da Internet no Brasil - TecMundo. YouTube, 2018. Disponível em: <https://youtu.be/k_inQhpKprg>. Acesso em: 22 out. 2022.

TIINSIDE. Crimes cibernéticos triplicam em 2021 e extorsão digital entra na rotina do brasileiro. Ti Inside. São Paulo, 26 agosto 2021,. Disponível em: <<https://tiinside.com.br/26/08/2021/crimes-ciberneticos-triplicam-em-2021-e-extorsao-digital-entra-na-rotina-do-brasileiro/>>. Acesso em: 17 out. 2022